

RESTORATION ET GESTION DURABLE DES PÂTURAGES FORESTIERS HISTORIQUES EN SLOVAQUIE

1. Pâturage boisé envahissant dans la Silická planina 2. Pâturage de bois géré près du village de Teplý Vrch 3. Vestiges d'un pâturage boisé envahissant près de Gemerská Hôrka 4. Une partie du pâturage forestier près de Hontianske Moravce

QUOI ET POURQUOI

Pâturages boisés en Slovaquie

Les pâturages forestiers historiques constituent un élément paysager majeur et profondément ancré en Slovaquie. Ces écosystèmes singuliers ont joué un rôle central dans l'histoire culturelle, économique et environnementale du pays. Dans ces systèmes, les composantes agricoles et forestières se combinent pour créer des relations synergiques susceptibles de favoriser la durabilité écologique, économique et sociale. Cependant, sous la pression de la modernisation et des mutations agricoles, ces écosystèmes sont menacés, entraînant une perte de valeur et de biodiversité. L'état actuel des pâturages boisés en Slovaquie appelle une analyse approfondie et une identification précise des enjeux.

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

Gestion et restauration des pâturages boisés

La gestion des pâturages boisés repose sur un ensemble d'approches traditionnelles et modernes visant à assurer leur pérennité et la conservation de la biodiversité. Les pratiques principales incluent le fauchage régulier ou le pâturage du sous-étage, ce qui favorise la diversité d'espèces et limite la régénération indésirable des ligneux. Le contrôle des espèces invasives est également essentiel. L'implication des communautés locales et des propriétaires fonciers est cruciale pour le maintien de ces écosystèmes, notamment par l'éducation et le soutien aux pratiques agricoles traditionnelles.

Outre la gestion active des sites préservés, il est important d'identifier et de restaurer les pâturages boisés touchés par la succession végétale suite à l'abandon ou à l'intensification agricole. Nombre de ces zones sont envahies par des ligneux pionniers, mais conservent le potentiel de retrouver leurs fonctions écologiques d'origine. En combinant cartes historiques, enquêtes de terrain et outils modernes tels que le LiDAR, il est possible d'identifier ces sites, d'évaluer leur état et de proposer des mesures de restauration adaptées. La restauration de ces espaces constitue une étape clé pour améliorer la connectivité écologique, protéger la biodiversité et préserver le paysage culturel.

Keywords: Pâturages boisés , gestion traditionnelle, biodiversité

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Avantages de la restauration et de la bonne gestion des pâturages boisés

La restauration et la gestion durable des pâturages boisés apportent de nombreux bénéfices dépassant les sites individuels et ayant un impact positif sur le paysage et la société dans son ensemble.

D'un point de vue écologique, ces systèmes soutiennent une biodiversité élevée en offrant un habitat à des espèces rares et menacées — plantes, invertébrés, oiseaux et chauves-souris — qui dépendent de la structure en mosaïque et de la dynamique des milieux de pâturage boisé. Une gestion adaptée permet de conserver les structures de peuplements ouverts, évitant la succession et la perte d'habitats riches en espèces. De plus, ces écosystèmes contribuent à la rétention d'eau dans le paysage, à la séquestration du carbone et à l'amélioration des conditions microclimatiques.

D'un point de vue économique, les pâturages boisés offrent des possibilités de pâturage durable, de production de viande ou de produits laitiers de qualité issus d'animaux élevés en système extensif, ainsi que la production d'herbes et d'autres produits forestiers. Dans certaines régions, il existe aussi un potentiel de développement de l'écotourisme, de l'agritourisme ou de soutien via des programmes de subventions agroenvironnementales.

D'un point de vue culturel et historique, les pâturages boisés font partie intégrante du patrimoine paysager. Leur restauration et leur préservation contribuent au maintien de l'identité rurale, des pratiques traditionnelles d'usage des terres et des savoirs historiques. Ces zones présentent également un intérêt pour les loisirs et l'attrait esthétique du paysage.

Globalement, la restauration et la gestion appropriée des pâturages boisés constituent un levier efficace pour promouvoir l'utilisation multifonctionnelle du paysage, en reliant les valeurs naturelles aux besoins pratiques et sociétaux.

FAITS SAILLANTS

- La restauration des pâturages boisés soutient la biodiversité et prévient la dégradation des paysages.
- Une bonne gestion permet une utilisation durable des ressources naturelles en harmonie avec la conservation de la nature.
- La préservation de ces systèmes contribue à la protection du patrimoine culturel et des pratiques traditionnelles d'utilisation des terres.

Pâturage boisé près de Katarínska Huta

¹ING. VERONIKA PAULÍKOVÁ, ²ING. MICHAL PÁSTOR, PHD.

¹Technical University in Zvolen, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Department of Applied Ecology

²National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.